

УДК 81'25

*І. Ю. Гуленко***ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА**

У статті, за результатами вивчення найзначущих робіт про науку про переклад та з проблем розвитку й переоцінки її метамови, представлені основні погляди вітчизняних та закордонних вчених на базові поняття перекладознавства. Зважаючи на те, що переклад є складною інтелектуальною діяльністю, яка спирається на знання та методи інших наук, а наука про переклад є відносно молодого галуззю знань, яка знаходиться на етапі свого розвитку, вона є найменш теоретизованою галуззю, яка характеризується неузгодженістю свого поняттєвого апарату, що вимагає подальшого дослідження. Метою статті стало виявлення того, яким чином розвиток метамови перекладознавства сприяв становленню та розвитку теорії науки про переклад. У результаті дослідження були виявлені розбіжності поглядів учених на визначення основних перекладознавчих понять, таких як: «переклад», «перекладознавство», «наука про переклад», «теорія перекладу», «об'єкт» та «предмет» досліджень у галузі перекладу. Проаналізовані причини різноманіття чинних поглядів. Зроблено висновок про те, що низка синонімічних термінів (як англомовних, так і українськомовних) не можна вважати ідентичними, оскільки є відмінності їхнього трактування та того, що вони досліджують. У статті приділяється значна увага проблемі визначення ключових питань «об'єкту» та «предмету» перекладознавства, зокрема з огляду на міждисциплінарність самого поняття «переклад» як є складної діяльності, спрямованої на здійснення міжкультурної комунікації. Відсутність єдності щодо визначення ключових понять перекладознавства та чіткого розмежування таких понять як «об'єкт» та «предмет» перекладознавства є свідченням того, що наука про переклад знаходиться у стані свого становлення та розвитку.

Ключові слова: метамова перекладу, наука про переклад, об'єкт та предмет перекладознавства, переклад, перекладознавство, теорія перекладу.

***Гуленко І. Ю.* Проблемные аспекты понятийного аппарата переводоведения**

В статье, в результате изучения наиболее значимых работ о переводе, проблемах развития и переоценки метаязыка науки о переводе, представлены основные взгляды отечественных и зарубежных ученых на базовые понятия переводоведения. Отмечается, что перевод является сложной интеллектуальной деятельностью, которая опирается на знания и методы

других наук, а наука о переводе как относительно молодая область знаний находится на этапе своего развития и является наименее теоретизированной отраслью, которая характеризуется несогласованностью своего понятийного аппарата, требующего дальнейшего исследования. Целью статьи стало выявление того, каким образом развитие метаязыка переводоведения способствовало становлению и развитию теории науки о переводе. В результате исследования были обозначены расхождения взглядов ученых на определение основных понятий переводоведения, таких как: «перевод», «переводоведение», «наука о переводе», «теория перевода», «объект» и «предмет» исследований в отрасли перевода. Проанализированы причины многообразия существующих взглядов. Сделан вывод о том, что ряд синонимических терминов (как англоязычных, так и украиноязычных) нельзя считать идентичными, поскольку есть отличия в их трактовании и того, что они исследуют. В статье уделяется значительное внимание проблеме определения ключевых понятий «объекта» и «предмета» переводоведения, с учетом междисциплинарности самого понятия «перевод» как сложного вида деятельности, направленной на осуществление межкультурной коммуникации. Отсутствие единства в определении ключевых понятий переводоведения и четкого разграничения понятий как «объект» и «предмет» переводоведения является свидетельством того, что наука о переводе все еще находится в состоянии своего становления.

Ключевые слова: метаязык перевода, наука о переводе, объект и предмет переводоведения, перевод, переводоведение, теория перевода.

Guslenko Iryna. Problematic aspects of basic concepts of translation studies

The article is a result of studying the most significant works on translation studies and the development of the metalanguage of the science of translation. It presents the views of many scientists on the basic concepts of translation studies. The analysis so far has assumed that translation is a complex intellectual activity relying on knowledge and methods of other sciences; and the science of translation, a relatively young field of knowledge that is at the stage of its development, is the least theorized branch characterized by the inconsistency of its terminology that requires further research. The article aims to identify how the development of the metalanguage of translation studies has contributed to the formation and development of the theory of the science of translation. The study also showed the divergence of views concerning the definition of the basic concepts in the field of translation, such as “translation”, “translation studies”, “the science of translation”, “theory of translation”, “object”, and “subject” of research. It has been concluded that some synonymous terms (both in English and Ukrainian) cannot be considered to be identical because of differences in their

interpretation and their different issues of study. The article pays attention to the problem of defining the key concepts of “object” and “subject” of translation studies, considering the interdisciplinarity of the very concept of “translation” as a complex type of activity aimed at the implementation of intercultural communication. The lack of unity in the definition of some key concepts of translation studies and blurred distinctions between the concepts of “object” and “subject” of translation studies proves that the science of translation is still in the early stages of its development.

Key words: metalanguage of translation, object and subject of translation studies, science of translation, theory of translation, translation.

Постановка проблеми. Не зважаючи на давню історію перекладацької практики, сприйняття перекладу як самостійної науки сталося не так давно. Теорія перекладу почала виокремлюватись в окрему наукову дисципліну лише у 30-50 роках ХХ століття, коли перекладачі та лінгвісти-науковці накопичили вагомі знання з перекладу, що вимагало їхнього всебічного наукового вивчення та систематизації. Вагомим чинником відокремлення перекладознавства в самостійну наукову дисципліну стало й значне зростання потреби в перекладацькій діяльності та перекладі після закінчення Другої світової війни. Саме в цей період з'являються нові види перекладу з переважанням інформативних видів; зростають вимоги до точності перекладу; різко підвищується доля текстів технічного характеру, що вимагає від перекладачів істотних знань у відповідній предметній області; тексти стають більш різноманітними як тематично, так і стилістично [6, с. 84–93]. Як результат, закладаються основи теоретичної моделі перекладацького процесу, що визначає його своєрідність, відрізняє його від інших видів мовознавчої та літературознавчої діяльності, а вивчення перекладу виокремлюється в особливу лінгвістичну дисципліну, що оперує термінами та поняттями лінгвістики [9, с. 11].

Згодом переклад як складна інтелектуальна діяльність стає об'єктом вивчення не тільки лінгвістики, а й багатьох інших наукових дисциплін: психології, соціології, педагогіки, релігієзнавства, інформатики тощо. На сьогодні наука про переклад, хоча й має свою власну теорію, яка спирається на знання та методи інших наук, але й досі є «найменш теоретизованою» [14, с. 3], про що свідчить певна неузгодженість поняттєвого апарату.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях метамови перекладознавства науковці (О. А. Кальниченко, Т. А. Казакова, Н. К. Рябцева, М. Г. Церцвадзе та інші [4; 3; 12; 14]) аналізують та зіставляють терміни й визначення основних понять, вони порівнюються з тими, що використовуються в англomовному вжитку, і робиться висновок про їхню розрізненість та так званий «термінологічний хаос» (*terminological chaos*) [17, с. 255] або «металінгвістичну плутанину» (*metalinguistic confusion*) [18, с. 314], що пояснюється впливом двох факторів: вільним характером об'єкта дослідження (на відміну від точних наук) та порівняною молодістю цієї наукової галузі. Зазначається, що така хаотичність перекладацької термінології притаманна як національній, так і міжнародній англomовній термінології. Наприклад, сама назва наукової галузі «теорія перекладу» передається англійською *translation theory* або *a theory of translation*; «наука про переклад» – *the science of translation*; «перекладознавство» – *translation studies*, *translation science* або *translatology* [3, с. 75-76]. Останній з наведених англomовних термінів досить часто калькується й передається запозиченням – «транслатологія».

З погляду Т. А. Казакової, англійський термін *translation science* (наука про переклад) дещо відрізняється від терміну *translation studies* (перекладознавство), оскільки під останнім йдеться про дослідження та спостереження, а *translation science* скоріше стосується сформульованих результатів та висновків таких досліджень. Сучасні дослідження переважно займаються описом з елементами детермінізму та прескриптивності, які базуються на результатах, що спостерігаються (із порівнянням вихідного та перекладеного текстів), а це в суто науковому сенсі не є теорією [ibid с. 75-76].

Зважаючи на розмаїття досліджень прикладних проблем перекладу деякі західні науковці (наприклад, Дж. Холмс) пропонують виокремити дві самостійні царини перекладознавства: теоретичну та прикладну (*pure theoretical translation studies* і *applied translation studies*) [66, с. 20]. Англomовна назва дисципліни *translation studies* була вперше запропонована Джеймсом Стратоном Голмсом у доповіді *The name and nature of Translation Studies* («Назва та сутність перекладознавства») на Третій міжнародній конференції з прикладної лінгвістики у серпні 1972 року в Копенгагені [ibid с. 88. Відтоді запропоноване найменування запанувало у назвах підрозділів

багатьох університет і назвах відомих наукових товариств. Наприклад: (*Centres/ Departments/Schools of/ for Translation Studies* – «центри/ кафедри/ факультети перекладознавства») або *The International Association for Translation and Intercultural Studies* («Міжнародна асоціація з перекладознавства та міжкультурної комунікації»). попри з тим відзначається, що український термін «перекладознавство» був запроваджений значно раніше, ще в лекціях Миколи Зерова та у програмі курсу «Методологія перекладу» на 1932–33 навчальний рік в Українському інституті лінгвістичної освіти Михайлом Калиновичем, а в 1950-і – 70-і роки цей термін активно пропагував Віктор Коптілов. З цієї причини дослідження перекладу 1930-50-х років в Україні стосуються *перекладознавства*, у той час, як в англомовній традиції вони відносяться до *thinking on translation* або *reflection* (до «думок про переклад»), а сам термін «*Translation Studies*», як зазначає О. А. Кальниченко, охоплює період з середини 1970-х років, який відзначився появою описативного підходу до перекладу замість прескриптивного (приписного) [5, с. 12-13.

Таким чином, у перекладознавстві та теорії перекладу існує низка синонімічних термінів, які не можна вважати ідентичними, оскільки є відмінності їхнього трактування та того, що вони досліджують.

Мета статті – дослідити, яким чином розвиток «метамови» перекладознавства сприяв становленню та розвитку теорії науки про переклад.

Виклад основного матеріалу. Складність визначення основних перекладознавчих термінів пов'язана з неоднозначністю самого поняття «переклад», оскільки воно традиційно сприймається і як продукт перекладацької діяльності (іноді: транслат), і як сам процес здійснення перекладу, і як інтелектуальна діяльність перекладача (перекладання). Це вплинуло й на відсутність в перекладознавстві чіпкого розмежування між такими ключовими поняттями будь-якої науки як об'єкт та предмет дослідження.

І. Й. Ревзін та В. Ю. Розенцвейг принципово розділяли зазначені аспекти значення терміну «переклад», для них об'єктом перекладу був сам процес перекладу, при якому здійснюється перехід від однієї системи знаків до іншої та який може бути описаним в семіотичних. На їхню думку, наука про переклад формувалась як наука нормативна, головними завданнями якої були фіксація результату перекладу та вироблення критеріїв оцінки і якості перекладу. Нормативна теорія

перекладу вибудовувалася емпірично, на основі зіставного аналізу першотвору і перекладу. Теоретичні засади при цьому запозичувалися з лексикології, граматики, стилістики та літературознавства. Такий підхід, як вважали вчені, унеможливує теоретичне пізнання процесу перекладу. Адже наука, яка прагне описати переклад як процес, має бути не нормативною, а теоретичною. Тобто вона має описувати не те, що має бути, а те, що закладено в самій природі явища [11, с. 20-21].

З таким поглядом на теорію перекладу не погоджувався О. Д. Швейцер, який вважав неможливим протиставлення теоретичного підходу з нормативним без розгляду результатів перекладу та самого процесу перекладу, адже це звужує «предмет» теорії перекладу та не сприяє виявленню його суті. На його думку, до предмета теорії перекладу «входить процес перекладу в широкому соціокультурному контексті з урахуванням позамовних факторів – його соціальних, культурних і психологічних детермінантів» [15, с. 8]. Об'єктом дослідження визначався переклад як особливий вид мовленнєвої комунікації.

Р. К. Міньяр-Белоручев доповнює це визначення з точки зору загальної теорії комунікації: об'єктом теорії перекладу є особливий вид комунікації, а саме комунікація з використанням двох мов, яка складається з корельованої між собою діяльності джерела, перекладача та одержувача. Центральною ланкою такої комунікації є діяльність перекладача або переклад, який являє собою один зі складних видів мовленнєвої діяльності. Тому теорії перекладу не слід обмежуватися лише лінгвістичним аспектом процесу перекладу, але необхідно також вивчати «і умови породження вихідного тексту, і умови сприйняття перекладеного тексту, і соціальний статус комунікантів, і мовленнєву ситуацію, і різноманітні супутні явища, що входить до складного поняття комунікація з використанням двох мов» [10, с. 6]. Надаючи визначення предмету науки про переклад, Р.К. Міньяр-Белоручев виходив з положення про те, що предметом будь-якої науки є теоретичне відбиття змісту об'єкту, створення його абстрактної моделі, накопичення систематизованих знань про об'єкт. Процес перекладу є частиною комунікації й займає в ній центральне місце, отже будь-яке моделювання комунікації з використанням двох мов, накопичення знань про неї складають предмет науки про переклад [ibid], який фактично є тотожним до її об'єкту.

В. В. Коптілов – видатний український мовознавець, теоретик та практик перекладу, якому належить цілісна концепція сутності теорії перекладу, визначав, що загальна теорія перекладу повинна досліджувати загальні закономірності художнього перекладу, а саме вивчати специфіку етапів праці перекладача, виробляти засади наукового аналізу перекладу та осмислювати універсальні прийоми художнього перекладу, незалежні від конкретних мов [7, с. 202]. Пізніше, він визначав об'єктом загальної теорії перекладу (перекладознавства) процес, «в якому перекладний твір, як твір літературний, зберігає ідейно-образну структуру оригіналу (іншомовного літературного твору) і виступає як його семантико-стилістична паралель», тобто перекладні тексти та їхні оригінали, порівняння яких між собою надає дослідникам об'єктивні дані для розвитку теорії перекладу переклад художнього тексту. Відштовхуючись від такого трактування О. А. Кальниченко доходить висновку про те, що «основним об'єктом дослідження тоді стає поняття норми та розгляд шляхів, якими норми різного роду впливають на перекладацькі рішення та на реакцію цільової аудиторії» [4, с. 210].

Визнаючи переклад засобом міжкультурної комунікації, О. М. Білоус у визначенні об'єкту та предмету перекладознавства зазначає про доцільність розгляду в якості об'єкта дослідження «саме те, що дійсно належить до кола матеріальних благ світу, а в якості предмета дослідження – певну проблему, на рішення якої саме і направлене наукове дослідження. У визначенні об'єкту лінгвістичної теорії перекладу дослідниця поєднує вищезгадані характеристики перекладу, розуміючи під ним «посередницьку перекладацьку діяльність в рамках міжкультурної комунікації, яка проявляється безпосередньо як процес перекладу та яка відображена в результатах перекладу. Предметом теорії перекладу слугує вивчення закономірностей процесу перекладу та факторів, які впливають на хід процесу перекладу та визначають результат перекладу» [1, с. 5-6].

Отже, поняття «переклад» пов'язане не тільки з текстами мовою оригіналу та перекладу, або процесами «перетворення текстів першотвору в текст перекладу» [ibid с. 6]. Завдяки перекладу забезпечується можливість міжмовної комунікації. Таким чином, для створення повноцінного перекладу тлумач має брати до уваги особливості автора вихідної інформації та особливості адресата(тів):

їхні знання, їхній досвід, а також усі інші особливості міжкультурної комунікації, які можуть впливати на хід та результати процесу перекладу. І це означає, що предмет теорії перекладу має комплексний характер та не обмежується лише процесом перекладу і його результатом.

Переклад у сучасному науковому просторі сприймається як складна комунікативна діяльність, яка знаходиться під впливом різноманітних факторів: лінгвістичних, психологічних, культурологічних, соціальних, інформаційно-технологічних. Такий підхід вимагає не тільки зіставлення (порівняння) оригінального, перекладного текстів і мовних систем, а і їхнього зв'язку з особистістю перекладача, рівнем його мовленнєвої та предметної компетентності, володінням техніками та операціями, необхідними для прийняття рішень; зіставлення особливостей та можливостей різних культурних традицій; підготовки, умов діяльності та надання оцінки праці перекладача; співвідношення технологічних ресурсів з реальними потребами суспільства в даному виді діяльності. Як зазначає Т. А. Казакова, ці, а також і інші проблеми та питання, пов'язані з дослідженням та забезпеченням перекладацької діяльності, дають уявлення про міждисциплінарний характер об'єкта перекладознавства [3, с. 77].

У спробах визначення об'єкту та предмету науки про переклад, до міждисциплінарності перекладу привертає увагу і М. К. Гарбовський, наголошуючи на тому, що переклад є надзвичайно складним об'єктом, що передбачає його дослідження різними науковими дисциплінами, які мають різні предмети, тобто на основі міждисциплінарності, що не виключає того, що наука про переклад повинна мати свій особистий предмет. «Уявлення про предмет науки про переклад як о сукупності всіх знань про нього, накопичених різними науковими дисциплінами, настільки широко розсуває межі цієї науки, що ризикує залишити її предметної визначеності, притаманної кожній науці» [2, с. 216-217]. Враховуючи багатогранність, багатоаспектність та міждисциплінарність поняття «переклад», дослідник надає йому дуже розлоге визначення: «Переклад – це суспільна функція комунікативного посередництва між людьми, які користуються різними мовними системами, що реалізується під час психофізичної діяльності білінгва задля відображення реальної дійсності на основі його індивідуальних здібностей інтерпретатора, який здійснює

перехід від однієї семіотичної системи до іншої з метою еквівалентної, тобто максимально повної, але завжди часткової, передачі системи смислів, закладених у вихідному повідомленні, від одного комуніканта іншому» [ibid с. 215].

Складність визначення того, що є собою предмет переклад обумовлює необхідність системного підходу, синтезу різноманітних сторін перекладацької діяльності як певної системи, що узгоджується з поглядами на переклад А. В. Федорова [13, с. 16]. У такому разі, на думку М. К. Грабовського, предметом теорії перекладу могла б опинитися трансформувальна діяльність перекладача по створенню іншого, у той час, як метою його є створити щось подібне. Саме ця розбіжність та причини лінгвістичного, соціального психічного, історичного, етнологічного й інших планів, що його породжують, і складають предмет теорії перекладу [2, с. 219], який унеможлиблюється без застосування системного підходу. Навіть сама перекладацька діяльність, представляється з точки зору системності» «як певна сукупність елементів, між якими встановлюються певні типи зв'язків і відношень, завдяки чому ця сукупність набуває цілісності і єдності зі всіма якостями та відношеннями, притаманними системі» [ibid].

Висновки і подальші перспективи досліджень. Як бачимо, серед науковців й досі немає не тільки єдності щодо визначення ключових понять перекладознавства, але й відсутнє чітке розмежування таких понять як «об'єкт» та «предмет» перекладознавства, що є свідченням того, що наука знаходиться у стані становлення та розвитку. З'являються нові теорії відповідно до нових поглядів на сутність перекладацької діяльності, виокремлюються різноманітні напрями перекладознавства, або теорії перекладу, такі як: загальна теорія перекладу, часткові теорії перекладу, спеціальні теорії перекладу, історія теорії та практики перекладу, критика перекладу, теорія машинного перекладу, методика викладання перекладу, практикологія перекладу, когнітивна транслятологія, методика викладання перекладу та дидактика перекладу тощо.

Список бібліографічних посилань

1. Білоус, О. М. (2013). *Теорія і технологія перекладу*. Кіровоград: Вид-во РВВ КДПУ, 200 с.

2. Гарбовский, Н. К. (2007). *Теория перевода*. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 544 с.
3. Закаова, Т. А. (2016). Метаязык переводоведения: термины и определения. *Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Язык и литература*, [online] 13(4), с. 75–85. Available at: <https://languagejournal.spbu.ru/article/view/4586> [Accessed 10 Oct. 2021].
4. Кальниченко, О. А. (2014). Концепція перекладу Андре Лефевра та її термінологія. *Вісник Харківського нац. ун-ту. Сер.: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов*, 1102, вип. 77, с. 210–218.
5. Кальниченко, О. А. (упор.). (2020). *Теорія перекладу*. Харків: Вид-во НУА, 124 с.
6. Комиссаров, В. Н. (2002). *Лингвистическое переводоведение в России*. Москва: ЭТС, 184 с.
7. Коптілов, В. (1972). *Першотвір і переклад: (роздуми і спостереження)*. Київ: Дніпро, 214 с.
8. Коптілов, Віктор. (2002). *Теорія і практика перекладу*. Київ: Вид-во Юніверс, 280 с.
9. Китарова, Н. К., Воронова, З. Ю. (2013). *Теорія перекладу*. Дніпродзержинськ, 323 с.
10. Миньяр-Белоручев, Р. К. (1996). *Теория и методы перевода*. Москва: Московский лицей, 298 с.
11. Ревзин, И. И., Розенцвейг, В. Ю. (1964). *Основы общего и машинного перевода*. Москва: Высшая школа, 243 с.
12. Рябцева, Н. К. (2013). *Прикладные проблемы переводоведения: лингвистический аспект*. Москва: Флинта, Наука, 224 с.
13. Федоров, А. В. (2002). *Основы общей теории перевода*. 5-е изд. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, Москва: Издательский Дом Филология Три, 416 с.
14. Церцвадзе, М. Г. (2014). Объект и предмет современного переводоведения. *APRIORI. Серия: Гуманитарные науки*, [online] (2), с. 36–45. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-i-predmet-sovremennogo-pegrevodovedeniya-1/viewer> [Accessed 10 Oct. 2021].
15. Швейцер, А. Д. (2019). *Теория перевода: статус, проблемы, аспекты*. 4-е изд. стереотип. Москва: URSS, 2019, 216 с.
16. Holmes, James S. (1988). The Name and Nature of Translation Studies. [online] *Papers on Literary Translation and Translation Studies*. Amsterdam: Rodopi, pp. 66–80. Available at: <https://www.tau.ac.il/tarbut/tirgum/holmes75.htm> [Accessed 10 Oct. 2021].
17. Marco, Josep. (2007). *The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences*. Target, 19 (2), pp. 255–269.
18. *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. (2005). London, New York, Routledge, 889 p.

References

1. Bilous, O. M. (2013). *Teoriia i tekhnolohiia perekladu* [Theory and technology of translation]. Kirovohrad: Vyd-vo RVV KDPU, 200 p.
2. Garbovskiy, N. K. (2007). *Teoriya perevoda* [Theory of translation]. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 544 p.
3. Kazakova, T. A. (2016). Metazyzyk perevodovedeniya: terminy i opredeleniya [Metalanguage of translation studies: terms and definitions]. In: *Vestnik Sankt-Peterburgskogo un-ta. Yazyk i literature* [Bulletin of St. Petersburg un-ty. Language and literature], [online] 13(4), pp. 75–85. Available at: <https://languagejournal.spbu.ru/article/view/4586> [Accessed 10 Oct. 2021].
4. Kalnychenko, O. A. (2014). Kontsepsiia perekladu Andre Lefevra ta yii terminolohiia [André Lefèvre's concept of translation: its terms and definitions]. *Visnyk Kharkivskoho nats. un-tu. Ser.: Romano-hermanska filolohiia. Metodyka vykladannia inozemnykh mov* [Bulletin of Kharkiv national un-ty: Romance and Germanic philology. Foreign Language Teaching Methodologies], 77 (1102), pp. 210–218.
5. Kalnychenko, O. A. (ed.). (2020). *Teoriia perekladu* [Theory of translation]. Kharkiv: Vyd-vo NUA, 124 p.
6. Komissarov, V. N. (2002). *Lingvisticheskoe perevodovedenie v Rossii* [Linguistic aspects of translation in Russia]. Moskva: ETS, 184 p.
7. Koptilov, V. (1972). *Pershotvir i pereklad: (rozdummy i sposterezhennia)* [Source text and its translation (thoughts and observations)]. Kyiv: Dnipro, 214 p.
8. Koptilov, Viktor. (2002). *Teoriia i praktyka perekladu* [Theory and practice of translation]. Kyiv: Vyd-vo Yunivers, 280 p.
9. Kytarova, N. K., Voronova, Z. Yu. (2013). *Teoriia perekladu* [Theory of translation]. Dniprodzerzhynsk, 323 p.
10. Minyar-Beloruichev, R. K. (1996). *Teoriya i metody perevoda*. Moskva: Moskovskiy litsey, 298 p.
11. Revzin, I. I., Rozentsveyg, V. Yu. (1964). *Osnovnyi obshchegoi mashinnogo perevoda* [Basic concepts of translation and machine translation]. Moskva: Vysshaya shkola, 243 p.
12. Ryabtseva, N. K. (2013). *Prikladnyie problemy perevodovedeniya: lingvisticheskiiy aspekt* [Applied issues of translation: linguistic aspect]. Moskva: Flinta, Nauka, 224 p.
13. Fedorov, A. B. (2002). *Osnovnyi obshchey teorii perevoda* [Basics of translation theory]. 5-e izd. SPb.: Filol. f-t SPbGU, Moskva: Izdatelskiy Dom Filologiya Tri, 416 p.

14. Tsertsvadze, M. G. (2014). Ob'ekt i predmet sovremennogo perevodovedeniya [Object and subject of research in translation studies]. *APRIORI. Seriya: Gumanitarnye nauki*, [online] (2), pp. 36–45. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-i-predmet-sovremennogo-perevodovedeniya-1/viewer> [Accessed 10 Oct. 2021].
15. Shvejcer, A. D. (2019). Teoriya perevoda: status, problemy, aspekty [Theory of translation: status, problems, aspects]. 4-e izd. stereotip. Moskva: URSS, 2019, 216 p.
16. Holmes, James S. (1988). The Name and Nature of Translation Studies. [online] *Papers on Literary Translation and Translation Studies*. Amsterdam: Rodopi, pp. 66–80. Available at: <https://www.tau.ac.il/tarbut/tirgum/holmes75.htm> [Accessed 10 Oct. 2021].
17. Marco, Josep. (2007). *The terminology of translation: Epistemological, conceptual and intercultural problems and their social consequences*. Target, 19 (2), pp. 255–269.
18. *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*. (2005). London, New York, Routledge, 889 p.